

№10

октябрь 2022

Финансовый Бизнес

научно-аналитический журнал по экономике и финансам

ISSN 0869-8589

ФИНАНСОВЫЙ БИЗНЕС

НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ В КОМПАНИЯХ: ЗАКОННЫЕ СПОСОБЫ МАНИПУЛИРОВАНИЯ И ВЛИЯНИЕ НА РАСКРЫТИЕ ESG-ИНФОРМАЦИИ

Красильникова Е.В., научный сотрудник, Центральный экономико-математический института РАН

Аннотация: В статье исследуются особенности представления информации, обозначены разрешенные способы завышения или занижения расходов и прибыли. В настоящее время повышаются требования от внешних стейкхолдеров к раскрытию не только финансовой отчетности, но и отчета об устойчивом развитии или ESG. Для российских и бразильских компаний эмпирически установлено стимулирующее влияние денежного потока от операционной деятельности, левереджа, прибыли на акцию на раскрытие ESG-информации. Введение в модели макроэкономических факторов и институциональных характеристик расширяет представления о факторах, воздействующих на раскрытие ESG.

Ключевые слова: финансовый анализ компаний, представление и раскрытие информации, ESG.

Научная специальность публикации: 5.2.4. – Финансы, 5.2.3. – Региональная и отраслевая экономика.

DOI публикации: 10.48521/FINBIZ.2022.232.10.002.

Abstract: The article concerns with types of presentation information, found confirmed cases of overestimate or underestimation costs and profits. Now requirements from stakeholders to disclose not only financial income, but also sustainability reports or ESG have increased. For Russian and Brazilian companies was found the stimulating effect of cash flow from operating activity, leverage, earnings per share on ESG-disclosure. The introduction of macroeconomic factors and institutional features approved the models.

Keywords: financial analyses, information presentation and disclosure, ESG.

DOI: 10.48521/FINBIZ.2022.232.10.002.

Финансовый анализ компаний позволяет оценить результаты и эффективность деятельности, текущее состояние компании, составить прогноз развития финансово-экономических показателей на перспективу, оценить динамику финансовых показателей за определенный период времени. Однако проявляются искажения и неточности, которые могут быть связаны, как с созданием форм отчетности на основе применения допустимых принципов и Стандартов, так и с методами проведения анализа.

Проводя оценку финансового состояния компании целесообразно фокусироваться на всех формах отчетности, включая примечания, в которых раскрываются сведения об учетной политике предприятия, методах и способах оценки. В примечаниях раскрывается методологическая основа подготовки и составления финансовой отчетности. Другим значимым элементом раскрытия информации об организации являются комментарии менеджмента, которые включают в себя сведения о характере бизнеса, цели и стратегии управления, ресурсах, рисках и связях компании, результатах операций, критических показателях эффективности. Использование такой информации повышает надежность и достоверность выводов финансового анализа. Качество проведения финансового анализа влияет не только на изучение текущего состояния компании, но и на разработку будущих стратегий бизнеса.

Зачастую появляются препятствия в «узости» мышления управляющих компании, когда возникает целесообразность в вариативности экономических решений, а также реакции хозяйственной практики на их реализацию [11]. Так «консерватизм» менеджмента может быть связан с выбором метода учетной политики. И занижение финансово-экономических показателей рассматривается как демонстрация успешности управляющих в будущем.

Другая проблема связана с раскрытием или не раскрытием результатов аналитики или значимых событий в деятельности фирмы. Публикация отдельных наиболее высоких результатов финансово-экономической деятельности закономерно увеличивает привлекательность компании, повышает котировки, привлекает потенциальных внешних инвесторов.

В настоящий момент декларируемые Цели устойчивого развития (ЦУР) меняют не только операционную деятельность компании, но и способствуют расширению приоритетной раскрываемой информации.

Публикации экологических результатов компании, экологической отчетности или отчетности об устойчивом развитии не являются обязательными, но именно такая информация выступает дополнительным и критически важным индикатором «ответственности» деятельности. Раскрытие результатов Environmental, Social, Governance (ESG) результатов оказывает краткосрочное влияние – на стоимость акций, долгосрочное влияние – прибыльность, стоимость привлекаемого капитала и вовлечение новых «ответственных» стейкхолдеров. Однако критерии оценки экологичности проектов или влияния на социальную деятельность зачастую размыты. В условиях столько актуального влияния раскрываемой ESG-информации, менеджмент может публиковать результаты, крайне опосредованно связанные с экологическими проектами. Такая манипуляция отчетностью называется эффектом «Greenwashing».

В данной статье исследуются два направления: 1) существующие возможности манипулирования результатами отчетности и их представление, влияние на результативность деятельности компании; 2) раскрытие нефинансовой информации, в частности, ESG-информации, определение внутрифирменных и институциональных условий, повышающих раскрытие такой информации. Цель работы заключается в обосновании роли и влияния раскрываемой финансовой и нефинансовой информации на текущую деятельность компании и будущие стратегии бизнеса. Для реализации поставленной цели Автором решается ряд задач: систематизация и выявление законных способов, позволяющих занижать или завышать показатели отчетности; обоснование влияния методик учета и раскрытия информации на стейкхолдеров; выявление значимых связей раскрытия Environmental, Social, Governance-информации (характеризующей «ответственное» поведение) и институциональных параметров на макро-уровне, внутрифирменных – на микро-уровне.

Новизной являются полученные страновые результаты о взаимосвязях: во-первых, исследованы внутрифирменные условия и факторы, влияющие на раскрытие ESG-информации; во-вторых, дополнены эффекты на раскрытие ESG-информации за счет изучения макро и институциональных характеристик.

Раскрытие финансовой информации. Подходы, определяющие возможность различного представления показателей отчетности, воздействие на результативность деятельности.

Несмотря на значительный вклад Комиссии по ценным бумагам, Совета по стандартам финансового учёта в США (Financial Accounting Standards Board, FASB) и Совета по международным стандартам финансовой отчетности в Европе (International Accounting Standards Board, IASB), продолжает возникать ряд существенных проблем, связанных с искажениями результатов деятельности компаний. Это вызвано различием методов и сущностной разницей понимания элементов и категорий отчетности.

Выбор метода учета затрат и расходов является существенным, так как оказывает значительное воздействие на расхождение полученных финансовых и экономических показателей, что приводит к недостоверным общим результатам о прошлой и текущей деятельности, а также – к снижению точности прогнозов.

В случае повышения цен выбор разных методик учета приведет к занижению или повышению налогооблагаемой прибыли. Согласно «First in, first out» (FIFO) наиболее старые товары признаются расходами компании. Они оцениваются по первоначальному цену, что снижает расходы за текущий год, в свою очередь, это способствует повышению прибыли в отчетности, увеличивает налогооблагаемую прибыль и уплачиваемые налоги в форме отчета о прибылях и убытках. И применение методики FIFO повышает факторы прибыльности, такие как маржа прибыли, маржа операционной прибыли. Рост цен способствует росту стоимости запасов в балансе, что увеличивает факторы текущей ликвидности, но снижает показатели управления активами, в частности, оборачиваемость запасов; воздействует на долгосрочную финансовую устойчивость организации, снижая факторы финансового рычага, отношения долга к активам. Применение методики «Last in, first out» (LIFO) способствует получению противоположных финансово-экономических результатов, занижает налогооблагаемую прибыль. Для избежания уплаты налогов и занижения прибыльности менеджмент компании может выбирать данную методику учета расходов и запасов. Допустимость применения обеих методик разрешена US GAAP, в то время как IFRS запрещает определение расходов согласно LIFO.

Другой механизм завышения результатов деятельности компании связан с выбором способов амортизации: использование метода двойной амортизации повышает расходы в текущем году, но снижает их общее значение по сравнению с линейным методом – что повышает прибыльность. Также затраты и издержки организации могут признаваться расходами и вычитаться из выручки или же могут капитализироваться. Согласно IFRS расходы на НИОКР капитализируются. Капитализация расходов увеличивает активы компании и благосостояние акционеров в балансе, также увеличивает прибыль за текущий год в отчете о прибылях и убытках, но затем в последующие года происходит снижение прибыли. Менеджмент, нацеленный на завышение результатов деятельности компании, как для демонстрации своей успешности, так и для привлечения потенциальных акционеров, может выбирать капитализацию расходов. Это снизит волатильность прибыли, повысит финансово-экономические результаты, завысит поток от операционной деятельности, но сократит от инвестиционной деятельности, также – увеличит устойчивость перед долгосрочными обязательствами, что характеризуется уменьшением отношения долга компании к активам. А согласно US GAAP инвестиции в НИОКР признаются расходами и снижают прибыль.

Намеренное использование учетных практик для изменения представления информации о деятельности компании, последующее использование данных отчетности для прогнозов и исследования текущей деятельности искажает сущностные качественные характеристики элементов отчетности, такие, как

значимость и достоверность представления. Таким образом, проблематика получения достоверных оценок и прогнозов связана, как с вводом поступающей информации, так и с методиками анализа отчетности. Зачастую аналитики проводят оценку деятельности, эффективности, прибыльности, ликвидности, устойчивости, не фокусируясь на различиях в учетной политике, используя только данные баланса и отчетности о прибылях и убытках – это является значимым фактором в получении недостоверных, не состоятельных выводов.

Мотивация менеджмента является одним из параметров, влияющих на составление отчетности, а также – на результаты финансового анализа деятельности. Менеджмент компании склонен в некоторых ситуациях занижать показатели хозяйственной деятельности. Такой «консерватизм» управляющих может рассматриваться как демонстрация успешности управляющих в будущем, создавая позитивную оценку динамики получения будущих результатов.

Все это негативно отражается на стоимости акций, рост которых связан не с качественным развитием компании, а с учетной политикой. Последующее снижение стоимости акций способно перекрывать выгоды от увеличения. Тем не менее, можно установить выгоды от консервативного подхода к составлению отчетности для компаний: в условиях асимметрии информации консерватизм защищает контрагентов с меньшей доступной информацией и большим риском.

Раскрытие нефинансовой информации. Роль качественных характеристик деятельности: учет ESG-информации

Раскрытие нефинансовой информации: новостей, нефинансовой отчетности, заявлений собственников и менеджмента, как правило, воспринимается рынком и внешними агентами как позитивный сигнал о прозрачности деятельности и стратегий. Существует много эмпирических исследований, определяющих и пытающихся предсказать динамику котировок акций компаний в зависимости от возникаемых событий. Была замечена различная динамика котировок в зависимости от новости – неблагоприятные события в большей степени определяют интервал отклонения текущего значения стоимости от будущего после объявления новости, чем позитивные события. Для российских компаний в случае негативных новостей доказано более значительное отклонение индекса ММВБ [13]. Определена более распыленная реакция негативных новостей на котировки, а в случае смены прогноза аналитиков с негативного на позитивный – вызывало лишь краткосрочное повышение стоимости котировок и далее следовал спад [15]. Однако существуют и издержки раскрытия информации: более сильная реакция котировок на негативные новости, освещение инсайдерских конкурентных преимуществ.

В настоящее время в связи с выполнением Целей устойчивого развития (ЦУР) происходит модификация парадигмы от исключительных целей максимизации прибыли к учету социальных и экологических аспектов не только в корпоративных стратегиях, но и в раскрытии результатов деятельности. Так внешние стейкхолдеры предъявляют еще большие требования к раскрытию нефинансовой информации. И смешается приоритетность расположения отчетности на сайте компаний: в первую очередь представлена экологическая отчетность или отчет об устойчивом развитии и только после следует аудируемая финансовая отчетность. Однако достаточно сложно оценить чистые эффекты влияния традиционных бизнес-процессов на экологию, социальные вопросы. Требуется согласованность целей коммерческой и некоммерческой деятельности [9]. И такой метрикой достижения ЦУР является создание базиса ключевых показателей окружающей среды, социальной повестки и управ-

ленческой стратегии (environmental, social, governance, ESG).

Исследование ESG на практике может быть разделено на два блока: 1) менее изучены вопросы, посвященные исследованию причин и оценке факторов, воздействующих на следование экологическим, социальным и управленческим принципам; 2) наиболее распространены работы, в которых изучаются последствия ESG, влияние на будущую результативность компаний. Кроме того, зачастую исследуется концепция корпоративной социальной ответственности (понимание ESG гораздо шире), не выделяются различия между ESG-результативностью и раскрытием ESG-информации.

Данная статья направлена на изучение представления и раскрытия нефинансовых данных – непосредственно исследуется именно раскрытие ESG-информации. Такая тенденция способствует снижению ошибок прогнозов. Первоначально требуется обосновать и выявить, что способствует росту раскрытия ESG-информации, определить страновые различия.

Для 38 публичных компаний в Малайзии с 2010-2016 г. установлено, что размер и разнообразие Совета директоров, наличие независимых директоров способствует большему раскрытию ESG [6]. Для 54 итальянских компаний с 2011-2014 г. определено негативное влияние наличия женщин в составе Совета директоров, позитивное влияние независимых директоров и наличие комитета по устойчивости на раскрытие ESG-информации [3]. Для 1392 ЕС компаний с 2014-2019 г. установлено стимулирующее влияние разнообразия Совета директоров и участия женщин на раскрытие ESG-информации [7]. Также закономерно подтверждается положительное влияние размера компании, прибыльности, уровня структуры капитала на раскрытие ESG.

Существует ограниченное количество эмпирических работ для российских компаний, исследующих особенности и факторы, способствующие повышению раскрытию информации об устойчивом развитии и ESG. Для 223 отечественных фирм с 2012-2017 г. было установлено стимулирующее влияние государственного участия на раскрытие корпоративной социальной ответственности [1]. Исследователи НИУ-ВШЭ для компаний стран БРИКС подтверждают влияние ESG-результативности и отдачи капитала на количество раскрываемой информации об устойчивом развитии [12]. А также определена обратная зависимость рентабельности и раскрытия ESG.

Более изученным являются последствия раскрытия ESG-информации. Для публичных компаний во Франции с 2010-2015 г. получено положительное влияние раскрытия ESG-отчетности на повышение долговой нагрузки [4]. На международной выборке установлено наибольшее влияние фактора «Environmental» на привлечение заемного финансирования [5]. Раскрытие информации об устойчивости финансовыми институтами создает стоимость, но негативно влияет на финансовые и операционные результаты [2].

В отечественных прикладных исследованиях для российских компаний также исследуются связи ESG и результативности компаний. Для 60 российских компаний с 2015 по 2018 г. определено отсутствие воздействия раскрытия экологической ответственности на q Тобина [14]. Для 50 российских публичных компаний с 2010-2019 г. подтверждается положительное влияние раскрытия ESG на рентабельность активов и собственного капитала [8]. Однако исследование отдельных компонентов выявило отрицательную связь «Social» и рентабельности. Установлена положительная взаимосвязь социальной ответственности компании и капитализации [10].

По мнению Автора статьи, раскрытие ESG-данных снижает асимметрию информации, повышает прозрачность, что способствует снижению стоимости привлекаемого внешнего заемного финансирования и увеличивает краткосрочный и долгосрочный долг. И новые вызовы ставят задачу уточнить, существуют ли различия в следовании практикам устойчивого развития для отечественных и зарубежных фирм, подтверждается ли влияние страновых особенностей на раскрытие ESG-информации. То есть, первоначально требуется обосновать и выявить стимулирующие факторы и условия раскрытия ESG, и только потом – установить эффекты раскрытия ESG на прибыльность, стоимость и структуру капитала.

Согласно рекомендациям ЦБ России, раскрытие нефинансовой информации базируется не только на выборе отдельных показателей и индикаторов, но и представляет расширенную методику представления корпоративного управления, стратегии устойчивого развития, систему управления рисками, целевые значения результатов [16]. Раскрытие ESG-информации способствует росту доверия, повышает прозрачность и привлекательность, создает условия для перехода к новым стратегиям бизнеса, влияет на финансово-экономические результаты компаний.

Предполагается, что более успешные компании закономерно являются более «ответственными» в силу внешних требований и внутренних возможностей, раскрывают в большей степени аспекты, связанные с устойчивым развитием.

Гипотеза 1. Прибыльность, рентабельность и компания оказывает стимулирующее воздействие на раскрытие ESG-информации.

Гипотеза 2. Структура капитала, измеряемая через левередж – отношение долга к активам, положительно взаимосвязана с раскрытием ESG.

Гипотеза 3. Введение в модель макроэкономических параметров дополняет релевантность результатов.

Гипотеза 4. Введение институциональных характеристик создает дополнительный эффект на раскрытие нефинансовой информации. Страны с высоким уровнем коррупции, слабым качеством институциональной среды, несоблюдением законов, низким уровнем государственных услуг в меньшей степени раскрывают нефинансовую информацию.

В статье сравниваются условия и факторы влияния на раскрытие ESG для российских и бразильских компаний. Для 69 бразильских компаний с 2010-2020 г. установлен (табл.1.) рост предыдущих лагированных значений денежного потока от операционной деятельности (CFO), рентабельности собственного капитала (ROE), прибыли на акцию (EPS) повышает раскрытие ESG-информации. Однако получена отрицательная связь с рентабельностью активов (ROA), что частично подтверждает гипотезу 1. Рост левереджа положительно связан с раскрытием информации, гипотеза 2 подтверждается. Это может быть обусловлено привлечением такого заемного финансирования, ставка по которому зависит от ESG. Причинно-следственная связь левередж-ESG может работать в обратном направлении. Знаки при переменных сохраняются при декомпозиции ESG на отдельные параметры. Добавление макроэкономических факторов отображает закономерное негативное влияние инфляции (CPI) и неожиданно отрицательное воздействие ВВП на душу населения (GDP/ per capita) на раскрытие ESG. Гипотеза 3 подтверждается частично. Институциональные переменные оказались не значимыми. Качественное выполнение функций государственными органами и низкая коррупция способствует раскрытию, гипотеза 4 подтверждается частично.

Таблица 1 - Эмпирические оценки влияния внутрифирменных, макроэкономических и институциональных факторов на раскрытие ESG для бразильских компаний

	Модель 1	Модель 2	Модель 3	Модель 4
Бразилия 2011-2020 г. (*** p<0.01, **p<0.05, *p<0.1)	Раскрытие экологической, социальной, управленческой информации ESG disclosure	Раскрытие компонента «окружающей среды» Environmental disclosure	Раскрытие компонента «социальной среды» Social disclosure	Раскрытие компонента «управления» Governance disclosure
Денежный поток от операционной деятельности CFO ₋₁	0,001***	0,001***	0,007***	0,0002***
Рентабельность активов ROA ₋₁	-0,06	-0,61*	-0,3	-0,03
Рентабельность собственного капитала ROE ₋₁	0,05	0,07	0,11*	0,03*
Отношение долга к активам Lev ₋₁	0,19***	11*	17**	6,33*
Прибыль на акцию EPS ₋₁	4***	3,6*	4*	1,85***
Включение макроэкономических переменных				
Инфляция CPI	-0,13			
ВВП на душу GPP/cap	-0,008***			
Включение институциональных переменных				
Эффективность государственных органов	2,46			
Соблюдение законов	-4			
Коррупция	-8			

Источник: построено Автором на основе расчетов

Для 300 российских компаний с 2010-2020 г. также подтверждается прямая связь операционного потока, лeverеджа, прибыли на акцию на раскрытие ESG-информации (табл.2.). По сравнению с бразильскими фирмами, напротив, рентабельность активов

влияет положительно. Подтверждается гипотеза о том, что низкая инфляция и высокое значение ВВП способствует раскрытию ESG. Эффективность государственных органов и низкая коррупция так же повышают раскрытие ESG.

Таблица 2 - Эмпирические оценки влияния внутрифирменных, макроэкономических и институциональных факторов на раскрытие ESG для российских компаний

	Модель 1	Модель 2	Модель 3	Модель 4
Россия 2011-2020 г. (*** p<0.01, **p<0.05, *p<0.1)	Раскрытие экологической, социальной, управленческой информации ESG disclosure	Раскрытие компонента «окружающей среды» Environmental disclosure	Раскрытие компонента «социальной среды» Social disclosure	Раскрытие компонента «управления» Governance disclosure
Денежный поток от операционной деятельности CFO ₋₁	0,003***	0,0004***	0,0004***	0,00005
Рентабельность активов ROA ₋₁	39**	51***	34**	18
Рентабельность собственного капитала ROE ₋₁	-8	-7,5	-6,87	-3,9
Отношение долга к активам Lev ₋₁	14	15*	16*	18*
Прибыль на акцию EPS ₋₁	0,26	0,3*	0,34	0,28
Включение макроэкономических переменных				
Инфляция CPI	-0,5			
ВВП на душу GPP/cap	0,01**			
Включение институциональных переменных				
Эффективность государственных органов	21*			
Соблюдение законов	-39			
Коррупция	-16			

Источник: построено Автором на основе расчетов

Таким образом, в статье установлены и систематизированы принципиальные различия элементов учетных политик, ограничений в формах отчетности, которые могут быть использованы для манипуляции в составлении и представлении отчетности, что подрывает справедливость и достоверность анализа деятельности. Необходимо учитывать и примечания, комментарии менеджмента, применять методы анализы, способствующие наименьшим расхождениям. Одна из причин, побуждающих менеджмент завышать показатели в отчетности, связана с возрастаю-

щими прогнозами, которые непосредственно оказывают значительное краткосрочное воздействие на котировки компании. Занижать – уход от налогов и демонстрация успехов в будущем.

Раскрытие дополнительной нефинансовой информации повышает прозрачность и улучшает привлекательность компании для инвесторов, кредиторов, государственных органов. Обоснованы и эмпирически установлены зависимости раскрытия ESG-информации от внутрифирменных факторов. Подтверждается гипотеза о положительной взаимосвязи

прибыльности и раскрываемой информации об устойчивом развитии для российских и бразильских фирм. Для российских компаний в отличие от бразильских рентабельность активов оказывает положительное воздействие. Введение макроэкономических параметров подтверждает негативное влияние инфляции и позитивное влияние ВВП на раскрытие

ESG. Введение институциональных характеристик оказалось частично не значимым, но показывает направления связей о снижении раскрытия при высокой коррупции и неэффективности государственных органов. Такие модели могут быть расширены включением большего набора переменных, например, качественных и нефинансовых.

Библиографический список

1. Aray Y., Dikova D., Garanina T., & Veselova A. The hunt for international legitimacy: Examining the relationship between internationalization, state ownership, location and CSR reporting of Russian firms / *International Business Review*. 2021. 30(5), 101858.
2. Buallay, A. Between cost and value: investigating the effects of sustainability reporting on firms performance / *Journal of Applied Accounting Research*. 2019. Vol. 20 No. 4, pp. 481-496.
3. Cucari N., De Falco S., Orlando B. Diversity of Board of Directors and Environmental Social Governance: Evidence from Italian Listed Companies / *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*. 2018. V. 25. 250-266.
4. Hamrouni, A., Boussaada, R., & Ben Farhat Toumi, N. Corporate social responsibility disclosure and debt financing / *Journal of Applied Accounting Research*. 2019. 20(4). pp. 394-415.
5. Hoepner, A., Oikonomou, I., Scholtens, B., & Scholtens, M. The Effects of Corporate and Country Sustainability Characteristics on The Cost of Debt: An International Investigation / *Journal of Business Finance & Accounting*. 2016. 43(1-2), 158-190.
6. Ismail A. Latiff I. Board Diversity and Corporate Sustainability Practices: Evidence on Environmental, Social and Governance (ESG) Reporting international / *Journal of Financial Research*. 2019. Vol. 10, 3.
7. Nicolò, G., Zamponi, G., Sannino, G. and De Iorio, S. Sustainable corporate governance and non-financial disclosure in Europe: does the gender diversity matter? / *Journal of Applied Accounting Research*. 2022. Vol. 23 No. 1. pp. 227-249.
8. Батаева Б.С., Кокурина А.Д., Карпов Н.А. Влияние раскрытия ESG-показателей на финансовые результаты российских публичных компаний / *Управленец*. 2021. Том 12. № 6.
9. Деметьев В.Е. Корпоративные планы как инструмент корпоративного управления в компаниях с государственным участием / *Проблемы теории и практики управления*. 2007. №8.
10. Жукова Н.Ю., Меликова А.Э. Социальная ответственность бизнеса: усиление стоимости бренда и влияние на финансовые показатели компании / *Финансы: теория и практика*. 2021. 25(1). С. 84-102.
11. Львов Д.С., Клейнер Г.Б. Экономическая теория и хозяйственная практика: смертельные объятия или взаимная поддержка? Экономическая теория и реформы. Материалы расширенного заседания Бюро Отделения экономики РАН 21 октября 1998 г. М.: Экономическая наука современной России, 1998.
12. Макеева Е. Ю., Хасанов Т. И. Влияние раскрытия экологической информации на результаты деятельности компаний стран БРИКС / *XXIII Ясинская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества*.
13. Федорова Е.А., Рогов О.Ю., Ключников В.А. Влияние новостей на индекс нефтегазовой отрасли ММВБ: текстовый анализ / *Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика*. 2018. (4). 79-99.
14. Федорова Е.А., Ширяева Л.К., Хрустова Л.Е., Демин И.С., Ледяева С.В. Раскрытие вопросов экологии в отчетности и инвестиционная привлекательность российских компаний / *Управленец*. 2020. Т. 11, № 5. С. 29-46.
15. Хлюпина Н.А., Берзон Н.И. Информационная значимость рекомендаций аналитиков на российском рынке акций / *Финансы и кредит*. 2016. № 11. С. 15-31.
16. https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/117620/20210712_in-06-28_49.pdf.

References

1. Aray Y., Dikova D., Garanina T., & Veselova A. The hunt for international legitimacy: Examining the relationship between internationalization, state ownership, location and CSR reporting of Russian firms / *International Business Review*. 2021. 30(5), 101858.
2. Buallay, A. Between cost and value: investigating the effects of sustainability reporting on firms performance / *Journal of Applied Accounting Research*. 2019. Vol. 20 No. 4, pp. 481-496.
3. Cucari N., De Falco S., Orlando B. Diversity of Board of Directors and Environmental Social Governance: Evidence from Italian Listed Companies / *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*. 2018. V. 25. 250-266.
4. Hamrouni, A., Boussaada, R., & Ben Farhat Toumi, N. Corporate social responsibility disclosure and debt financing / *Journal of Applied Accounting Research*. 2019. 20(4). pp. 394-415.
5. Hoepner, A., Oikonomou, I., Scholtens, B., & Scholtens, M. The Effects of Corporate and Country Sustainability Characteristics on The Cost of Debt: An International Investigation / *Journal of Business Finance & Accounting*. 2016. 43(1-2), 158-190.
6. Ismail A. Latiff I. Board Diversity and Corporate Sustainability Practices: Evidence on Environmental, Social and Governance (ESG) Reporting international / *Journal of Financial Research*. 2019. Vol. 10, 3.
7. Nicolò, G., Zamponi, G., Sannino, G. and De Iorio, S. Sustainable corporate governance and non-financial disclosure in Europe: does the gender diversity matter? / *Journal of Applied Accounting Research*. 2022. Vol. 23 No. 1. pp. 227-249.
8. Bataeva B.S., Kokurina A.D., Karpov N.A. Vliyanie raskrytiya ESG-pokazatelej na finansovye rezultaty rossijskih publicnyh kompanij / *Upravlenec*. 2021. Том 12. № 6.
9. Dementev V.E. Korporativnye plany kak instrument korporativnogo upravleniya v kompaniyah s gosudarstvennym uchastiem / *Problemy teorii i praktiki upravleniya*. 2007. №8.
10. Zhukova N.YU., Melikova A.E. Socialnaya otvetstvennost biznesa: usilenie stoimosti brenda i vliyanie na finansovye pokazateli kompanii / *Finansy: teoriya i praktika*. 2021. 25(1). С. 84-102.
11. Lvov D.S., Klejner G.B. Ekonomicheskaya teoriya i hozyajstvennaya praktika: smertelnye ob'yatiya ili vzaimnaya podderzhka? Ekonomicheskaya teoriya i reformy. Materialy rasshirennogo zasedaniya Byuro Otdeleniya ekonomiki RAN 21 oktyabrya 1998 g. M.: Ekonomicheskaya nauka sovremennoj Rossii, 1998.

12. Makeeva E. YU., Hasanov T. I. Vliyanie raskrytiya ekologicheskoy informacii na rezultaty deyatel'nosti kompanij stran BRIKS / XXIII YAsinskaya mezhdunarodnaya nauchnaya konferenciya po problemam razvitiya ekonomiki i obshchestva.
13. Fedorova E.A., Rogov O.YU., Klyuchnikov V.A. Vliyanie novostej na indeks neftegazovoj otrasli MMVB: tekstovyy analiz / Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 6. Ekonomika. 2018. (4). 79-99.
14. Fedorova E.A., SHiryaeva L.K., Hrustova L.E., Demin I.S., Ledyayeva S.V. Raskrytie voprosov ekologii v otchetnosti i investicionnaya privlekatelnost rossijskih kompanij / Upravlenec. 2020. T. 11, № 5. S. 29-46.
15. Hlyupina N.A., Berzon N.I. Informacionnaya znachimost rekomendacij analitikov na rossijskom rynke akcij / Finansy i kredit. 2016. № 11. S. 15-31.
16. https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/117620/20210712_in-06-28_49.pdf.